

ТЕХНОЛОГИЯ И СВОЙСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ И БЕТОНА С ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ

Тошева Дильфуза Фарходовна

Бухарский инженерно-технологический институт

bmti@edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219653>

В XX веке технология бетона прошла длинный путь от материалов с ограниченными возможностями к многокомпонентным структурам с самыми разными свойствами, намного расширившими области применения бетонов, их номенклатуру, достигаемый технический и экономический эффект. Особенно заметный шаг был сделан в последние десятилетия, когда появилась возможность управлять не только свойствами бетонной смеси, но и активно воздействовать на структурообразование бетона на всех этапах технологии.

Новые бетоны в полной мере отвечают требованиям рыночной экономики, а их качество позволяет решать большинство строительных задач. Кроме того, их применение способно решать важные экологические задачи, поскольку оно позволяет использовать вторичные техногенные продукты, отходы промышленности и энергетики.

Значительный прогресс в технологии бетона был достигнут за счет появления и широкого внедрения в производство различных высокоэффективных химических и минеральных добавок в бетон. Наибольшее распространение среди добавок-модификаторов получили суперпластификаторы, комплексные химические и органо-минеральные добавки.

Добавки позволили применять бетоны с низкими водоцементными отношениями, повысить плотность структуры материала и управлять ее дисперсностью, достигая оптимальных результатов для используемого сырья. С другой стороны, создавая плотный и прочный цементный камень, добавки позволяют управлять плотностью и прочностью бетона за счет введения в него воздушной фазы с регулируемыми параметрами структуры. Появилась возможность получать бетон пониженной плотности при достаточно высоких показателях прочности и долговечности.

Введение в бетон наряду с добавками модификаторами других компонентов - расширяющихся, дисперсно-волоконистых, цветных, токопроводящих и других, позволило создать бетоны самого различного

назначения и свойств. В современной технологии применяются более 1500 видов бетона и с каждым годом их количество увеличивается. В составе ряда новых бетонов вместо цемента используют другие вяжущие вещества: полимеры, серу, магнезиальные вяжущие, каучуки и другие.

Из химических добавок наибольшее распространение получили суперпластификаторы, позволяющие снизить водопотребность бетонной смеси на 23-26%, значительно повысить прочность бетона и применить при возведении бетонных и железобетонных конструкций литые самоуплотняющиеся и не расслаивающиеся бетонные смеси. С каждым годом увеличивается производство комплексных добавок, в которых к суперпластификаторам добавляются другие эффективные добавки: антивоздухововлекающие, микропенообразующие, регулирующие сроки схватывания и деформации структурообразования, ингибирующие и прочие. В последнее время появились особо эффективные гиперпластификаторы на основе поликарбоксилитов. На ряде заводов производство добавок осуществляется с использованием компьютерного проектирования молекулярной структуры добавки в соответствии ее предназначением.

Наиболее эффективно применение суперпластификаторов в сочетании с дисперсными минеральными добавками, которые представляют собой порошки различной минеральной природы, получаемые из природного или техногенного сырья. Не растворяясь в воде, эти добавки являются частью тонкой составляющей твердой фазы бетона. В зависимости от дисперсности минеральные добавки подразделяют на добавки-разбавители цемента, близкие по своему гранулометрическому составу к цементу и на добавки-уплотнители, например, микрокремнезем, которые имеют размер частиц примерно в 100 раз меньше зерен цемента (удельная поверхность 20-30 м²/г).

Добавки-уплотнители являются наиболее эффективной минеральной добавкой, так как, заполняя пустоты между зернами цемента, они способствуют уплотнению структуры бетона. При этом увеличивается тонкость новообразований цемента, значительно уменьшаются размеры воздушных пор, повышается реакционная способность смеси цемента с наполнителем. Все это обеспечивает значительное повышение прочности и непроницаемости структуры бетона.

Добавки-разбавители цемента позволяют получать бетоны низкой и средней прочности при применении суперпластификаторов, что не только

обеспечивает экономию цемента, но и высокую эксплуатационную надежность бетонов.

Минеральные добавки делятся на химически активные и инертные. Активные добавки способны в присутствии воды взаимодействовать с диоксидом кальция при обычных температурах, образуя соединения, обладающие вяжущими свойствами. Некоторые из них, например, молотые доменные шлаки, способны к самостоятельному твердению, которое активизируется в присутствии диоксида кальция. Активные минеральные добавки используют для управления процессом структурообразования бетона.

Высокодисперсные минеральные добавки-уплотнители обладают высокой удельной поверхностью и соответственно высокой водопотребностью (нормальная густота 40~140%), что требует значительного увеличения воды в равноподвижных бетонных смесях, поэтому их, как правило, применяют совместно с суперпластификаторами. В последнее время в качестве добавок-уплотнителей предлагаются более дешевые, хотя и несколько менее эффективные, чем микрокремнезем, тонкодисперсные добавки: метакаолин, зола рисовой соломки, специально переработанные отходы производства силикатного кирпича, газобетона и другие. Наилучшие результаты получаются, если минеральная добавка, например, микрокремнезем или смесь микрокремнезема с золой, смешивается с суперпластификатором заранее. Такие смеси получили название органо-минеральных добавок и все шире используются при производстве бетона.

Эффективность добавки зависит от способа ее введения в бетон. Совместный домол цемента с суперпластификатором позволяет в 2 раза увеличить значение оптимальной дозировки. Добавки по сравнению с ее введением в бетонную смесь и соответственно в 1,7-2 раза увеличить эффект ее воздействия на водопотребность смеси: например, нормальная густота цементного теста снижается с 28 до 14%, ниже становится и водопотребность бетонной смеси. Одинаковой подвижности на 40-50%, в то время как при введении суперпластификатора непосредственно в бетонную смесь водопотребность уменьшается всего на 20-25%.

Разработанные в России многокомпонентные композиционные цементные системы, включающие цемент, суперпластификатор и другие химические добавки и активные минеральные тонкодисперсные компоненты, получившие название вяжущих или цементов низкой

водопотребности (ВНВ), являются более эффективными в технологии бетона, чем обычные цементы. В этих материалах в 1,5-2 раза возрастает эффективность использования цементного клинкера. В чисто клинкерных ВНВ прочность возрастает в 1,7-2 раза по сравнению с исходными цементами и достигает 90-120 МПа. Замена части цемента (или цементного клинкера) активными минеральными добавками позволяет управлять структурой и свойствами вяжущего вещества в соответствии с заданной прочностью бетона и подвижностью бетонной смеси.

Появление различных добавок-модификаторов структуры и свойств бетона и композиционных вяжущих обеспечило внедрение в строительство многокомпонентных бетонов самого различного назначения. В технологии многокомпонентных композиционных бетонов (МКБ) с целью управления структурообразованием, технологией производства и регулированием свойств материала используют:

- композиционные вяжущие на различной основе (цементе, гипсе, магнезиальных вяжущих и др.), являющиеся многокомпонентными вяжущими низкой водопотребности;
- комплексные модификаторы структуры и свойств, включающие различные химические модификаторы и активные минеральные компоненты, в том числе ультрадисперсные;
- правильно подобранное минеральное сырье заполнителей, обеспечивающее получение экономичных и долговечных бетонов;
- при необходимости различные дополнительные компоненты бетона, например, дисперсно-волоконистые, цветные, расширяющиеся и другие; систему управления структурой воздушной фазы бетона;
- интенсивную технологию, обеспечивающую гомогенизацию состава и создание условий оптимального взаимодействия составляющих в процессе образования структуры материала и ее упрочнения.

Многокомпонентные бетоны могут иметь прочность от 0,3 до 150 МПа, плотность от 200 до 2800 кг/м³ и обладать рядом специальных свойств, необходимых в соответствии с их назначением. В строительстве получили применение разные группы многокомпонентных бетонов: высокопрочные бетоны, бетоны повышенной долговечности, безусадочные, расширяющиеся и напрягающие бетоны, бетоны, приготовленные из литых бетонных смесей, ряд специальных бетонов, в том числе на новых композиционных вяжущих.

Для условий России особый интерес представляют мелкозернистые и малощебеночные композиционные бетоны, различные виды высокоэффективных ячеистых бетонов с повышенными теплозащитными свойствами, фибробетоны с широким регулированием свойств и возможностей, различные виды архитектурно-декоративных бетонов, материалы для ремонта, реконструкции и декоративных целей, электротехнические, защитные бетоны, бетоны для самонапряженных конструкций.

Достижения строительного материаловедения позволили объединить в единый комплекс положительные свойства разных групп бетонов. В итоге появился новый класс бетонов - высококачественные бетоны.

Термин «высококачественный бетон» впервые был принят в 1993 г. К этим материалам относят бетоны, изготовленные из смеси с ограниченным водосодержанием, обладающие высокими эксплуатационными свойствами, прочностью и долговечностью, отличающиеся повышенной плотностью, низкими проницаемостью, адсорбционной способностью и коэффициентом диффузии, надежными защитными свойствами по отношению к стальной арматуре, высокой химической стойкостью и стабильностью объема.

Высококачественные бетоны - многокомпонентные материалы, в которых используются композиционные вяжущие вещества, химические модификаторы структуры, свойств и технологии, активные минеральные компоненты и расширяющие добавки. Многокомпонентность системы позволяет управлять структурообразованием на всех этапах технологии. Высококачественные бетоны - это не только высокие показатели свойств, но и высокая технология, гарантирующая получение материала высокого качества.

Прочность высококачественных бетонов в возрасте 28 суток достигает 150-180 МПа, а в возрасте 1 суток - 70-140 МПа, их морозостойкость составляет 800-1100 циклов. Конструкции из высококачественного железобетона имеют срок службы до 500 лет.

Высокая ранняя прочность высококачественных и многокомпонентных бетонов позволяет изготавливать конструкции без тепловой обработки, обеспечивает значительное энергосбережение в строительстве.

В последние годы все шире применяются мелкозернистые бетонные смеси. Природные крупные заполнители часто обладают недостаточной прочностью для получения высокопрочных бетонов. Переход к

мелкозернистым бетонам обеспечивает получение бетонов с тонкозернистой структурой, которая обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию различных факторов. В этих бетонах, как правило, обязательно применение эффективных комплексных добавок, позволяющих уменьшить водопотребность смеси и усадку бетона. Технология мелко- и тонкозернистых бетонов позволяет получать бетоны с переменной плотностью от 100 до 2000 кг/м³ и прочности от 0,2 до 150 МПа и выше. Мелкозернистые бетоны весьма технологичны, легко перекачиваются насосами, обладают высокой однородностью и долговечностью.

В МГСУ совместно с фирмой «ИНТРА-БАУ» (Германия) разработана универсальная технология получения многофункционального мелкозернистого бетона, позволяющая на одном специальном комплекте оборудования в построечных условиях получать для монолитного строительства самые различные бетоны: конструктивные бетоны, пенобетон переменной плотности, строительные растворы.

Дальнейшее развитие технологии бетонов будет происходить в направлении применения все более тонких компонентов бетона и перехода к строительным композитам гидратационного твердения на основе ультрадисперсных компонентов и специальной технологии.

Новые строительные композиты являются многокомпонентными системами и включают специально подготовленные композиционные цементы, химические добавки-модификаторы, микрокремнезем, наносиликаты или другие ультрадисперсные минеральные компоненты, специальные заполнители и микроволокна. Применение особой технологии (высокого давления и других интенсивных приемов) позволяет снизить водоцементное отношение до 0,06-0,12 и достичь особо высокой прочности (до 850 МПа).

Высококачественные, мелкозернистые и специальные бетоны открыли возможность значительного совершенствования конструктивных систем зданий и сооружений. Появляются гибридные и пузырьковые конструкции, совершенствуются слоистые системы, все больше разрабатывается конструкций, состоящих из материалов различной природы.

Появилась возможность коренного улучшения зданий жилого фонда и социального назначения: увеличение их долговечности, инженерной безопасности, повышение их комфортности, создание зданий нового типа

с долговечным каркасом, сменным инженерным оборудованием и декоративно-защитными элементами.

Появление высококачественных и других новых видов бетона открыло эру нового поколения зданий и сооружений: небоскребов с каркасом из монолитного бетона, большепролетных мостов, железобетонных платформ для добычи нефти и газа на океанических шельфах, подземных мини-городов, архитектурного железобетона и многих других сооружений, отвечающих требованиям XXI века.

Структурные характеристики бетона с позиций механики дисперсных систем. Получение различного рода дисперсных структур с заданными механическими (деформационными) свойствами составляет одну из важнейших задач современной физико-химической механики. Для её решения необходима разработка двух проблем: 1) познание закономерностей механизма физико-химических процессов формирования различного рода твёрдых тел, структурированных дисперсных систем, строительных и конструкционных материалов с заданными механическими свойствами и структурой; 2) установление зависимостей механических свойств твёрдых тел и структурированных систем, т.е. особенностей протекающих в них процессов деформации и разрушения, от совокупностей механических факторов, температуры, состава и структуры исследуемого тела и его физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Классификация добавок и критерии определения их эффективности. Исторически устоялось разделение компонентов цемента и бетона на основную и дополнительные категории. При этом огромный по объёму использования и функциональной значимости класс материалов – регуляторов технологических процессов, составов и свойств цементов, бетонных смесей и бетонов как бы традиционно выделяется в дополнительную категорию, называемую добавками. Термин «добавка», как хорошо известно, охватывает химические и минеральные вещества неорганической и органической природы, растворимые и нерастворимые, инертные и реакционно-способные, жидкие и твёрдые, в т.ч. в дисперсном состоянии. В отечественной нормативной и научно-технической литературе кроме термина «добавки» зачастую употребляются наименования модификаторы или, что совершенно неправомерно, наполнители. В стандартизированной международной терминологии, различают: admixtures или добавки, вводимые в количестве до 5 %, и

additives - более 5% от массы цемента. Аналогичные термины - domieski и dodatki приняты в Польше. В Республике Беларусь добавкой называют вещество, вводимое в бетон для изменения (модификации) его свойств в количестве до 5 % от массы цемента. Зарубежный опыт показывает, что более 70 % всего объёма бетона укладывается с применением химических добавок. Несмотря на некоторое удорожание стоимости бетона, применение добавок экономически оправдано из-за улучшения ряда технологических параметров и повышения эксплуатационных свойств бетонов. Номенклатура химических добавок для бетонов весьма обширна. В тяжелых, мелкозернистых и лёгких бетонах добавки применяют с целью: - улучшения технологических свойств бетонных смесей: повышения удобоукладываемости: перекачиваемости, снижения водо- и растворотделения; - повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре; - регулирования потери подвижности бетонной смеси во времени, скорости процессов схватывания, твердения и тепловыделения, повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре; - сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков распалубки и загр узки конструкций при естественном твердении; - повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре; - повышения прочности, водо- и газонепроницаемости бетона; - повышения морозостойкости, стойкости бетона и железобетона в различных агрессивных средах; - повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре; - придания гидрофобных свойств поверхности бетона; - уменьшения расхода цемента; - регулирования деформаций усадки и расширения;

Классификация добавок в бетон предопределяется различными подходами и признаками. В качестве основных принципов классификации добавок могут быть выбраны: - механизм их действия на гидратацию основных составляющих цемента; - химический состав добавки и структура молекулы; - основной технологический эффект действия в цементных композициях;

Применение добавок-пластификаторов для регулирования свойств бетонных смесей и бетонов. Пластификаторы бетонных смесей давно и прочно завоевали ведущее место среди множества добавок, применяемых в технологии бетона. Эти добавки в разной степени обладают водоредуцирующим (водопонижающим) эффектом, позволяют: экономить цемент или значительно повысить прочность при сохранении равной

подвижности с бездобавочным бетоном, при сохранении водоцементного отношения получить высокоподвижные или литые бетонные смеси; резко снизить время вибрации при укладке бетонной смеси, а в ряде технологий исключить высокочастотную вибрацию или заменить её непродолжительным низкочастотным воздействием для улучшения распределения смеси в форме; снизить энергозатраты и трудоёмкость; повысить качество конструкций. При этом коренным образом улучшаются условия труда при укладке и уплотнении бетонной смеси. Суперпластификаторы открывают перспективу производства конструкций из высокопрочного бетона без наращивания объёмов выпуска энергоёмких цементов марок 550 и 600, значительно расширяют области применения шлако- и пуццолановых портландцементов. Не все пластифицирующе-водоредуцирующие добавки в одинаковой мере снижают количество воды затворения бетона. Их эффективность зависит от их химического состава и механизма пластификации смеси. По химическому составу пластифицирующе-водоредуцирующие добавки делятся на лигносульфаты, меламинформальдегидные и нафталинформальдегидные олигомеры, полиакрилаты и поликарбоксилаты. Первый тип добавок относится к пластификаторам, остальные - к суперпластификаторам. Различие эффективности отдельных типов добавок обуславливается различием механизмов увеличения различными добавками пластичности и подвижности бетона.

Использованная литература:

1. Урьев, Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов / Н.Б.Урьев. – М.: Химия, 1988. – 256 с
2. Круглицкий, Н.Н. Основы физико-химической механики: Ч.2 /Н.Н.Круглицкий. – Киев: Вища школа, 1976. –208 с
3. Ребиндер, П.А. Физико-химическая механика / П.А.Ребиндер. – М.: Знание, 1958. – 64 с
4. Физико-химическая механика природных дисперсных систем /Под ред. Е.Д.Щукина [и др.]. – М.: МГУ, 1985. – 285 с
5. Ахвердов, И.Н. Теоретические основы бетоноведения. Учеб. пособие./И.Н.Ахвердов. – Минск: Вышэйшая школа, 1991. – 188 с
6. Баженов, Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий/ Ю.М.Баженов, А.Г.Комар. – М.: Стройиздат,1984. – 671 с
7. Блещик, Н.П. Структурно-механические свойства и реология бетонной смеси и бетона /Н.П.Блещик. – Минск.: 1977. – 230с

8. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии :Учебник для вузов/
Д.А.Фридрихсберг.-3-е изд. Исправл.- СПб.:Химия,1995.- 400 с
9. Волков, В.А. Коллоидная химия (поверхностные явления и дисперсные системы) /В.А.Волков. – М.: МГТУ им.А.Н.Косыгина.

